

Liberalismo y Republicanismo de Philip Pettit

Por Iván Miranda

Introducción

El Texto de Philip Pettit es un relato progresivo de las concepciones de libertad, de ausencia de interferencia en comparación con abandono de dominación sostenida por los pensadores liberales. Fiel al pensamiento filosófico, entrega una mirada crítica de los ideales liberales, igualitarios o socio liberales, basados en la igualdad y la justicia en menoscabo de la libertad pura de los individuos. Nos presenta el republicanismo como teoría política comprensiva, estructura y definida, alejada de las utopías, muy práctica para poder implementar en los tiempos actuales.

Síntesis

El republicanismo, según Pettit, es la solución más eficaz a la libertad posible, por ser una teoría que asume como criterio fundamental: “La Libertad” como una ausencia de dominación o dependencia; es un estado del individuo, sujeta al arresto arbitrario de otros individuos.

Él ve muy diferentes y opuestas, la relación de los pensamientos liberales y republicanos. El liberal cree en la libertad como es no-interferencia, en la práctica la ley es una restricción de la libertad. Para el republicanismo, la ley es la razón de libertad.

Se describe en forma progresiva su pensamiento, incluso exponiendo la doctrina de ausencia de interferencia en “Leviatán” de Hobbes, después en su obra, menciona a Bentham, habla de la libertad negativa, en el sentido de la ausencia de prohibición. Incluso cita para argumentar su postura a pensadores de la revolución americana, señalando que debe existir una excepción efectiva de leyes inútiles, nocivas y actos de dominación, generan un riesgo en la libertad. Señala que el pensamiento republicano pasa impalpable a la vista de Contant y Berlin,

En su definición de libertad con ausencia de dominación. Existe una dominación cuando el individuo puede en forma arbitraria intervenir en las elecciones de otro sujeto o la capacidad de hacerlo. Esto, para él, es una acción deliberada. Por lo tanto, la palabra “arbitrario”, es crucial, constituye una violación a la “Libertad”, debido a que escoge, puede ser por capricho, placer o deseo; sin tener la opinión de las personas involucradas. Esto se disminuye cuando el soberano, busque el bienestar y juicio de la comunidad. Este tema, central, no es bien aclarado por el autor. Se puede interpretar, la arbitrariedad, es más sustancial que procedimental, en la práctica ha beneficiado a un interés particular o privado.

Esta posición arbitraria la define como un asunto político, porque no es evaluación de valores, es cuantificación de las medidas si poseen impacto en la comunidad o en el monarca en particular. Estas decisiones políticas, que para el autor son objetivas o de hechos, en la práctica son actos partidarios, parciales o retóricos, por ser interpretativos por los diferentes modelos políticos o grupos de poder.

Para mitigar estos riesgos, el autor utiliza la deliberación pública, siente más inclusiva dentro de los diferentes grupos de poder. Posee una visión abstracta o romántica de la política, puesto que esta puede ir en cualquier dirección dependiendo de la mayoría del grupo de interés. Al tomar de base que las autoridades son pertinentes, correctas y justas, libres de sus provechos particulares sobre los demás.

El ensayo de Petit, ha mostrado sus argumentos para demostrar las fortalezas del republicanismo en torno a la libertad, frente al liberalismo. Dejando de lado conceptos de igualdad o justicia social. Tenemos presente que el liberalismo, ha centrado sus fortalezas en los ideales de justicia o igualdad, a través del liberalismo igualitario o social, a causa de que ha presentado debilidades en la defensa de los individuos cuando estos han entregado la tutela a un monarca.

El texto entrega una alternativa al liberalismo, mostrando sus falencias y entregando soluciones desde el republicanismo. El republicanismo se muestra la ausencia de dominio, en un ideal comunitario, con matices de los filósofos comunitaristas, en donde posee dos características muy marcadas: “Un bien social” y “Un bien común”. En el primero, la libertad con ausencia de dominación es un bien social por naturaleza, por la existencia de las interacciones de las personas; es bien común, dado a que la variación de los grupos afecta el tipo, el estado de naturaleza.

Conclusiones

Petit, muestra el republicanismo, con una representación comunitarista. La libertad con ausencia de dominación, es un ideal negativo. Sabemos que los comunitaristas, interesa determinadas formas de vida, costumbres, concepciones compartidas sobre los valores morales. Para ellos, encontrarán insuficiente esta postura del republicanismo, al limitarse si los ciudadanos poseen cierta dependencia o no.

Siento que el republicanismo, por su estructura y normativo, igual que Petit, ser un estilo, filosofía política inclusiva o práctica, para recoger y moldear las demandas de movimientos sociales actuales; feminismo, ecologismo, multiculturalismo, entre otras; en vista de que en ellas buscan desprenderse del actual estado de su libertad.

En el caso del feminismo, una de sus premisas: “finalizar la dominación del hombre”, Por su parte, en el socialismo, “eliminación del control de capital sobre el trabajador, En el caso del multiculturalismo, es práctico el republicanismo desde la posición de defender su

cultura para generar una estructura de autogobierno que permita la participación ciudadana. Esta se aleja de los ideales republicano, si es el reconocimiento privilegios sobre los demás, por ser conceptos particulares que podrían ser clasificados como arbitrarios.

Retomando el punto de vista de la arbitrariedad, siento su posición puede ser perfeccionada o modernizada, con una estructura en contra la corrupción del estado. Por su robustez teórica y políticamente útil. Es comprensiva, dentro de un marco de organización definida, más beneficios sobre otros pensamientos tiende a ser más utópicos.

Bibliografía

Philip Petit, "Liberalismo y Republicanismo"

Autor: Iván Miranda González

Santiago de Chile, 08 de noviembre de 2022